

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTO PARA PECES EN SISTEMAS ACUAPÓNICOS (LA PARCELA DE CECI)

Diego A. Sánchez Ch*, Andrés F. Rodríguez C.**, Víctor H. Delgado V.***

Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), Cali 720042

*(e-mail: dsanchez6820@campuscecep.edu.co)

** (e-mail: andres.rodriguez@campuscecep.edu.co)

*** (e-mail: vdelgado5231@campuscecep.edu.co)

Abstract: The problem in the Ceci plot's aquaponic system was identified through direct visits and detailed analysis. Using scientific and experimental methods, guidelines were established for an automatic device tailored to the plot's needs. Applying "design thinking" in stages—empathizing, planning, ideation, and design—allowed us to address these needs effectively. Prototypes, both sketches and real, guided the project direction. The final device, featuring an intuitive user interface and an ATmega microcontroller, communicates via Bluetooth to activate a servomotor, dosing fish food as scheduled by the user.

Keywords: Aquaponic systems, Real-time control and monitoring systems, IoT (Internet of Things) devices, Hydroponic System, Automatic Feeder.

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas acuapónicos son métodos de producción acuícola (producción agrícola en agua) que mezcla la piscicultura (cultivo de peces) con la hidroponía. (cultivos usando agua como fuente de siembra). Son métodos altamente eficientes y ecológicos que consiguen gran ahorro de recursos para quien lo implementa. Adicional consigue un beneficio extra y no menos importante; no produce residuos contaminantes durante toda su producción.

Un aspecto crítico en el proceso acuapónico al cual se le debe poner más atención es en la alimentación de los peces; ya que requiere periodos repetitivos al día y que debe cumplirse con la mayor precisión posible por esta razón este proceso es sumamente importante en el sistema acuapónico, porque incide directamente en la productividad hidropónica del sistema acuícola.

Los sistemas acuapónicos requieren un estado básico de automatización utilizada para la recirculación del agua, la filtración de nutrientes y para el sistema de eléctrico de alimentación. Por consiguiente, la falta o poca implementación de controles en cada proceso puede causar problemáticas en la productividad.

Este es el caso de la parcela de Ceci, una pequeña granja de producción y comercialización de productos netamente agrícolas, que cuenta con un sistema acuapónico que busca la independencia alimentaria para sus propietarios.

En el desarrollo del sistema acuapónico los propietarios no consideraron un adecuado proceso de alimentación para los peces, generando una problemática por la irregularidad en la dispensación de alimento. De igual manera generó la

producción irregular de peces, lo que se traduce directamente en la producción irregular de las plantas. Y lo que desembocó en la parada total del sistema acuapónico por el exceso de alimento para peces que taponó la tubería de recirculación, imposibilitando el flujo del sistema hídrico hacia las plantas. A esto se le suma que la alimentación de los peces debe realizarse varias veces al día, para satisfacer su metabolismo. Lo que genera una labor permanente y monótona asignada a un colaborador para que la ejecute en la parcela.

Durante el proceso de la búsqueda de la solución de la problemática se llevó a cabo una serie de visitas técnicas en la parcela de Ceci, que buscaba desarrollar la opción que más satisfaga las necesidades en el proyecto acuícola. Como resultado del desarrollo de todo el proceso, se implementa un dispositivo electromecánico, el cual permita la dosificación del alimento para los peces en el sistema acuapónico de la Parcela en tiempos definidos a necesidad del usuario.

A continuación, en la Tabla 1 se aprecia una breve descripción de los tipos de sistemas acuapónicos (Ramírez, 2018).

Tabla 1. Cuadro comparativo entre tipos de sistemas acuapónicos (Ramírez, 2018).

Sistema	Ventajas	Desventajas
NTF	Fácil de instalar Fácilmente expandible Comparativamente poco mantenimiento	La concentración de oxígeno y nutrientes se reduce al alejarse del tanque de peces al agua con los nutrientes
Camas flotantes	Fácil de operar Bueno para sistemas grandes	Los costos iniciales de instalación son altos, a menos que se estén reconstruyendo estructuras existentes como grandes tanques, o raceways
Camas en grava	Sirven como filtros biológicos y mecánicos Dan soporte a las raíces	En casos de alta carga de partículas orgánicas, las camas pueden taparse y generar ambientes anaerobios Generalmente se usa para sistemas muy pequeños (acuaponía casera)

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

En la parcela de Ceci, se está enfrentando una problemática focalizada en el proceso de alimentación de los peces. Como se observa en la Figura 1, Una problemática por mala alimentación de los peces. Dentro de este sistema acuapónico, la dificultad se sitúa en el contexto de un proyecto de autosuficiencia alimentaria, donde se ha establecido un sistema agrícola autosostenible: la acuaponía.

Figura 1. Problemática por mala alimentación de los peces.

Esta innovadora técnica combina la cría de peces, conocida como piscicultura, con la práctica de la hidroponía, que consiste en el cultivo de plantas en agua en lugar de suelo.

Un aspecto crítico que demanda una atención especial es el suministro constante y adecuado de alimento para los peces. Este proceso debe ser meticulosamente regulado en términos de frecuencia y cantidad de comida proporcionada. Este control es esencial para lograr el objetivo primordial de este sistema: la generación de nutrientes provenientes de los desechos biológicos producidos de forma natural por los peces. Estos nutrientes son utilizados para fertilizar y nutrir el cultivo hidropónico.

No obstante, lamentablemente, la gestión de este proceso alimentario carece de regularidad. Esta carencia se convierte en el principal obstáculo que aqueja al sistema acuapónico en la parcela de Ceci. Es fundamental abordar esta situación para asegurar el éxito continuado del sistema y para que pueda cumplir con su propósito de producir alimentos de manera sostenible y eficiente.

A continuación, en la Figura 2, se presenta un estudio realizado en Colombia, donde se define el porcentaje de proyectos hidropónicos y acuícolas nuevos, recientemente implementados, que tienen como características que empiezan de manera manual y empírica. (ADACOL, 2017).

3. OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto es Implementar un dispensador automático de alimento para peces en sistemas acuapónicos, el cual será instalado en la Parcela de Ceci.

Figura 2. Estadística de sistemas acuapónicos implementados recientemente.

Por consiguiente y debido al análisis surgen los objetivos secundarios, los cuales buscan complementar la solución de la problemática. Los siguientes son los objetivos secundarios:

- Identificar el proceso actual para la alimentación de los peces en el sistema acuapónico en la granja de Ceci.
- Diseñar un dispositivo que permita una óptima dosificación de alimento para los peces en el sistema acuapónico en la granja de Ceci.
- Implementar un dispositivo que permita una óptima dosificación del alimento para los peces en el sistema acuapónico en la granja de Ceci.
- Realizar pruebas de funcionamiento del dispositivo de dosificación del alimento para los peces del sistema acuapónico en la granja de Ceci.

4. METODOLOGÍA.

El enfoque para buscar una solución a la problemática en el proceso de alimentación de los peces en el sistema acuapónico de la parcela de Ceci se basó en el método experimental. y se centró en la obtención de datos precisos y confiables para informar conclusiones y recomendaciones útiles para mejorar el proceso de alimentación en el sistema acuapónico.

Figura 3. Estanque en condiciones habituales.

Primero, se identificó el problema de alimentación de los peces en el sistema acuapónico de la parcela de Ceci, como se observa en la Figura 3, que se estaba ocasionando crecimiento lento de los peces y productividad hidropónica irregular. En complemento, Se investigó con fuentes confiables y revisadas por expertos para garantizar la calidad y precisión de la información que se utilizó en el estudio.

Luego, se realizó una revisión bibliográfica para comprender mejor los requisitos nutricionales de los peces, los diferentes tipos de alimentos disponibles en el mercado y las técnicas de alimentación más efectivas en sistemas acuapónicos en la actualidad en la región.

Una vez con los conocimientos suficientes sobre sistemas acuapónicos en la región, se diseñó un experimento basado en simulaciones para probar una técnica de alimentación y tipo de alimento. Se realizó un prototipo funcional para analizar un método de alimentación para los peces, basado en un tornillo sin fin. Posterior a lo anterior, se ejecutó una prueba en la Parcela, midiendo la cantidad y el método de dispensación de alimento para los peces.

Con los datos recopilados se determina cuál de las técnicas y alimentos son los adecuados en términos de crecimiento de los peces, así como producción hidropónica. De esta forma, se verificaron con los Usuarios que los resultados fueran válidos y asertivos para la adecuada producción acuapónica.

5. IMPLEMENTACIÓN

Durante el diseño, ideación e implementación de este proyecto, se utilizó la metodología de diseño Desing Thinking. La cual aportó significativamente en definir las principales características que buscan suplir las necesidades actuales en la parcela de Ceci. Inicialmente se realiza la clasificación de atributos del prototipo como se muestra en la Tabla 2, Que muestra las características en el proceso de ideación.

Tabla 2. Descripción de atributos.

Atributos	Descripción
Capacidad	El dispensador debe contener buena cantidad de alimento para los peces.
Limpieza y mantenimiento	Debe ser fácil de realizar la limpieza, para mantener el alimento en condiciones higiénicas.
Facilidad de uso	Debe ser de fácil operación, de fácil interacción con el usuario.
Durabilidad	Debe ser resistente a la intemperie
Precisión de alimento	Debe proporcionar la cantidad de alimento seleccionada de manera constante.

Tabla 3. Clasificación de atributos.

ATRIBUTOS	CLASIFICACIÓN
Material resistente	Objetivo
Tamaño compacto	Meta
Autonomía 5 días	Requerimiento
Manejo intuitivo	Objetivo
Bajo consumo energético	Requerimiento
Bajo precio	Meta
Indicación visual	Requerimiento-función

En la clasificación de atributos se define las principales características propias de diseño final. Como se aprecia en la Tabla 3.

Luego, se procede a realizar una lluvia de ideas, donde se obtuvo varias opciones de diseño en forma de bocetos, presentados en la Figura 4. Posterior a esto, mediante la herramienta de selección de multicriterio de Holmes se logró definir el diseño que cumplió todas las necesidades la Usuaría (Ver Figura 5 y Figura 6).

Figura 4 Bocetos desarrollados.

Figura 5 Boceto ganador

Figura 6. Diseño 3D del dispensador

Superada la etapa de diseño se procede a elaborar la caja negra (Figura 7 y Figura 8) y la caja transparente, paso que aporta las entradas y salidas y los bloques internos de funcionamiento del dispositivo en términos generales.

Figura 7 Diseño de caja negra

Figura 8 Diseño de caja transparente.

El siguiente paso fue elaborar un árbol de medios (Figura 9) y funciones, herramienta que muestra de manera específica los elementos posibles a utilizar en la implementación del dispensador automático, con el fin de realizar el modelado circuital (Figura 10) y el diseño de la PCB (Figura 11) del hardware electrónico usando un CAD.

Figura 9. Diseño del circuito electrónico.

Figura 10. Diseño del circuito electrónico.

Figura 11. Diseño PCB.

Desarrollado el hardware electrónico, se implementa el recipiente del dispensador en material metálico (Ver Figura 12) debidamente trabado para soportar la humedad y cambios esporádicos de temperatura, con el fin de armar el dispositivo. Al mismo tiempo, se define el diagrama de bloques (Ver Figura 13) para proporcionar una guía del desarrollo de software del microcontrolador, de esta forma se permite conocer el funcionamiento técnico paso a paso del dispensador automático.

Figura 12. Recipiente del dispensador automático de alimento.

Figura 13. Diagrama de bloques.

El microcontrolador es programado conforme al diagrama anterior y en cumplimiento de los estados necesarios de funcionamiento. Por lo cual, se desarrolla sistema operativo respectivo del microcontrolador para proporcionar funcionalidad al dispensador (Ver Figura 14).

Figura 14. Diagrama de configuración.

A continuación, se procede con la selección de una aplicación de usuario, para que el móvil con sistema operativo Android se comunique por medio de Bluetooth (Figura 15) con el dispositivo dispensador y así se inicie el funcionamiento del dispositivo.

Figura 15 Interfaz con usuario mediante APP BLUETOOTH serial.

Finalmente, se instala el dispensador en el sistema acuapónico (Figura 16 y 17).

Figura 16. Dispensador automático de alimento.

Figura 19. Dispositivo implementado en campo

6. CONCLUSIONES

La implementación del dispositivo automático de alimento para peces en la parcela de Ceci ha resuelto las dificultades asociadas con la alimentación manual, mejorando significativamente la eficiencia del sistema acuapónico.

El diseño del dispositivo se llevó a cabo siguiendo una metodología científica rigurosa, lo que permitió un análisis exhaustivo de la problemática y la identificación de los aspectos clave para el diseño del dispositivo automático.

La aplicación de la metodología de Design Thinking fue crucial para desarrollar una solución efectiva. Cada etapa del proceso permitió profundizar en la problemática y diseñar un dispositivo que proporciona alimento en horarios establecidos mediante una aplicación de Bluetooth.

Se utilizaron herramientas de diseño eficientes como la caja negra, caja transparente y clasificación de atributos, esenciales para que el dispositivo dosifique el alimento de acuerdo con los requerimientos del usuario.

La implementación del dispositivo se basó en tecnologías aprendidas durante la carrera, incluyendo diseños circuitales, configuración de microcontroladores (ATmega 328P) y electrónica digital, utilizando un servomotor como actuador final y configuraciones de entradas analógicas y digitales en el microcontrolador.

7. REFERENCIAS

- ADACOL, & Dagoberto, A. S. (7 de Julio de 2017). ADACOL. Obtenido de La Asociación para el Desarrollo de Acuaponía en Colombia - Adacol - agrupa y representa a personas naturales, jurídicas y asociaciones que se dedican a la producción, promoción, investigación y desarrollo de la acuaponía en Colombia: <https://thomasbltn.wixsite.com/adacol>
- Agudelo Camargo, Wayra Alejandra. (2011). Propuesta de un sistema de acuaponía para promover la agricultura sostenible y mejorar la economía del municipio de

- Tibacuy, caso de estudio finca Los Naranjos. Tibacuy: Universidad Timubdoy.
- Albarracín, A. C. (2020). SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DATOS EN. Medellín.
- Arango Restrepo, G. J. (2021). Sistemas acuapónicos y su aplicación en Colombia. Bogotá: Univerisdad CES.
- Ávila Guzmán, C. A. (2018). Diseño y construcción de un sistema hidropónico con IoT adaptable a acuaponía. Bogotá.
- Ramírez, D. S. (2018). La acuaponía: una alternativa orientada al desarrollo sostenible. Granada.
- Garrido Weber, E. R. (2022). Manual de producción del sistema acuaponía del Centro Agroempresarial y Acuícola. Guajira.
- Rodríguez Giraldo, J. J. (2022). Análisis de los sistemas de agro acuicultura integrada en Colombia bajo el enfoque de arquetipos de modelo de negocio sostenible. Bogotá.